

Grille d'évaluation de l'utilisation d'un outil d'IA en enseignement supérieur

CONTEXTE

Cette grille se veut un outil d'aide à la décision, à caractère évolutif. Elle doit être adaptée à l'outil d'intelligence artificielle (IA) spécifique, de même qu'elle doit prendre en compte le contexte pédagogique de son utilisation. En outre, la grille devrait être mise à jour selon l'évolution des connaissances sur le sujet.

PUBLIC CIBLE

Toute personne issue des communautés en enseignement supérieur souhaitant utiliser de manière critique une IA, quel que soit son niveau d'expertise avec ce type de technologie.

INTENTION

Faciliter une réflexion critique sur la pertinence et la valeur ajoutée de l'utilisation d'un outil d'IA, identifier les bénéfices et les risques, et soutenir une prise de décision éclairée tout en préservant l'**agentivité pédagogique et professionnelle**.

RÉFLEXIONS GÉNÉRALES AU MOMENT D'ENVISAGER L'UTILISATION D'UN OUTIL D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

FINALITÉ PÉDAGOGIQUE : Pour quelle raison pourrais-je envisager d'utiliser un outil d'IA ou envisager de proposer une utilisation d'outil d'IA? Quels objectifs d'apprentissage spécifiques cela sert-il (par exemple, développer la créativité, analyser des données, améliorer la rédaction, comprendre l'outil d'IA lui-même)? Pour quelles tâches l'outil d'IA me sera-t-il utile (par exemple, remue-méninges, recherche, production, évaluation formative)?

COMPÉTENCES REQUISES : Ai-je les compétences nécessaires pour choisir, utiliser ou encadrer l'utilisation de l'outil d'IA de façon responsable et critique? Ai-je conscience des limites, risques et biais potentiels de cet outil? Ai-je besoin d'accompagnement ou de formation?

INTÉGRATION DANS LA PRATIQUE : À quels moments et pour quelles tâches spécifiques cet outil d'IA pourrait-il appuyer ma pratique professionnelle (par exemple, agir en tant qu'assistant, critiquer mon travail dans le but de l'améliorer, générer de nouvelles idées, apporter un éclairage nouveau à des problèmes complexes)? Est-ce que je connais, comprends et suis en mesure de gérer les enjeux spécifiques à l'utilisation d'outil d'IA dans mon contexte de pratique?

OUVERTURE À LA DISCUSSION : Dans l'éventualité où la situation l'exigerait, ai-je les compétences et me sens-je à l'aise pour mener une conversation ouverte et critique sur l'IA (par exemple, capacités, limites, enjeux, impact sur ma pratique professionnelle) avec des pairs ou d'autres personnes professionnelles?

ALIGNEMENT PERSONNEL ET INSTITUTIONNEL : Le choix d'utiliser cet outil est-il en accord avec mes valeurs pédagogiques et éthiques? Est-il compatible avec les politiques et directives de mon établissement concernant l'IA, la protection des données et l'intégrité académique?

Grille d'évaluation de l'utilisation d'un outil d'IA en enseignement supérieur

CONSIGNES D'UTILISATION

Pour chaque critère principal (**texte en gras**), nous proposons d'évaluer le niveau global d'importance (faible, modéré, élevé) accordé à ce critère dans votre prise de décision quant à l'usage ou non d'un outil d'IA. Les questions qui suivent chaque critère servent à **illustrer** et à **guider** la réflexion pour déterminer cette évaluation globale; chaque question n'est donc pas à évaluer individuellement.

1- **Faible** 2- **Modéré** 3- **Élevé** N/A- **Ne s'applique pas**

Comment évaluez-vous le niveau d'importance de ces éléments dans votre prise de décision?	1	2	3	N/A
EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ				
<p>Gain de temps estimé Est-ce que l'outil d'IA me permet de réaliser la tâche de manière plus rapide? Le résultat exige-t-il de la révision, de l'adaptation ou de la correction pour être utilisable et répondre à mes besoins?</p>				
<p>Plus-value pour la réalisation de la tâche L'outil me permet-il de produire un résultat de meilleure qualité (plus pertinent, plus créatif, plus adapté, plus diversifié, etc.) que ce que je ferais dans un temps raisonnable sans l'utiliser? L'outil apporte-t-il une perspective, une idée ou une structure que je n'aurais probablement pas envisagée ou que j'aurais eu du mal à produire par moi-même?</p>				
<p>Organisation personnelle L'outil d'IA m'aide-t-il à mieux organiser mon temps et mes activités? Facilite-t-il la gestion et la réalisation de mes tâches ou de mes projets? Puis-je automatiser des tâches répétitives grâce à cet outil d'IA? Globalement, me permet-il de gagner en efficacité et en productivité?</p>				
CONTRÔLE DE QUALITÉ				
<p>Fiabilité et précision des résultats Les résultats produits par l'outil d'IA sont-ils généralement exacts, précis et factuellement corrects? L'outil présente-t-il souvent des erreurs, des approximations ou des « confabulations » (Obvia, 2024, p. 8)?</p>				
<p>Capacité de validation Ai-je les connaissances, les compétences et le temps nécessaires pour évaluer la justesse, la qualité et la pertinence des résultats générés par l'outil en lien avec la tâche qui lui a été déléguée? L'outil offre-t-il une certaine transparence sur ses sources ou méthodes pouvant aider à valider les résultats?</p>				

Comment évaluez-vous le niveau d'importance de ces éléments dans votre prise de décision?	1	2	3	N/A
AGENTIVITÉ				
<p>Autonomie décisionnelle et contrôle</p> <p>Est-ce que je décide quand, pourquoi et comment utiliser l'outil pour une tâche donnée, ou est-ce que je me soumetts à son utilisation (par exemple, par facilité, habitude ou pression)?</p> <p>L'utilisation de l'outil d'IA me permet-elle de conserver le contrôle sur mes décisions et mes choix?</p> <p>Suis-je capable de prendre des décisions éclairées sans me fier uniquement aux recommandations de l'outil d'IA?</p>				
<p>Risque de dépendance excessive à l'IA</p> <p>Suis-je capable de réaliser cette tâche de manière satisfaisante et dans un délai acceptable sans l'aide de l'outil d'IA?</p> <p>Est-ce que je ressens une diminution de mes propres compétences (<i>deskilling</i>) (Crowston, 2025) ou de l'anxiété à l'idée de devoir accomplir la tâche sans l'assistance d'un outil d'IA?</p> <p>L'usage de l'outil d'IA devient-il un réflexe au détriment d'un choix basé sur la plus-value réelle?</p>				
<p>Préservation de la posture d'expertise</p> <p>L'IA comme un outil pour accroître l'expertise plutôt que pour la remplacer</p> <p>L'outil d'IA agit-il comme un assistant qui me libère du temps et de l'énergie pour me concentrer sur des tâches professionnelles à plus haute valeur ajoutée?</p> <p>Le résultat final produit avec l'aide de l'IA reflète-t-il toujours mon approche, mon style et ma « signature » personnelle?</p>				
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL				
<p>Opportunités d'apprentissage</p> <p>Est-ce que l'outil d'IA me permet d'apprendre de nouvelles choses dans mon domaine d'intérêt?</p> <p>L'utilisation de l'outil d'IA m'expose-t-elle à de nouvelles perspectives ou idées?</p> <p>Utiliser l'outil d'IA m'encourage-t-il à approfondir mes connaissances sur certains sujets?</p> <p>Utiliser l'outil m'aide-t-il à améliorer mes compétences existantes (par exemple, rédaction, communication, analyse)?</p>				
<p>Accès à de nouvelles ressources</p> <p>L'outil d'IA me donne-t-il accès à des informations, des données ou d'autres outils auxquels je n'aurais pas accès autrement?</p> <p>Permet-il de découvrir de nouvelles sources d'inspiration ou de créativité?</p>				
<p>Stimulation de la créativité</p> <p>L'outil d'IA stimule-t-il ma créativité en me proposant de nouvelles idées ou approches?</p> <p>M'aide-t-il à surmonter des blocages créatifs?</p> <p>Facilite-t-il l'expérimentation et l'exploration de nouvelles possibilités?</p> <p>Permet-il de visualiser ou de concrétiser mes idées plus facilement?</p>				

Comment évaluez-vous le niveau d'importance de ces éléments dans votre prise de décision?	1	2	3	N/A
IMPACT PERSONNEL, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL				
Contribution globale au bien-être L'outil d'IA m'aide-t-il à atteindre mes objectifs plus facilement? L'utilisation de l'outil d'IA a-t-elle un impact positif sur mon bien-être général? Me permet-il de libérer du temps pour des activités que j'apprécie?				
Effets sur mes relations sociales L'utilisation de l'outil d'IA a-t-elle un impact sur mes interactions sociales avec mon entourage? L'outil m'encourage-t-il à me comparer aux autres? Risque-t-il de contribuer à mon isolement social? L'utilisation de l'IA entraîne-t-elle une modification (à la hausse ou à la baisse) du nombre d'échanges interpersonnels?				
Stress technologique potentiel (par exemple, notifications, surcharge d'information) L'utilisation de l'IA engendre-t-elle du stress ou de l'anxiété liés à la technologie? Suis-je submergé·e par les notifications ou la quantité d'informations fournies par l'outil?				
Respect de ma dignité humaine (par exemple, manipulation, persuasion) L'outil d'IA respecte-t-il ma dignité humaine? Est-ce que je me sens manipulé·e ou persuadé·e par l'IA?				
Impacts environnementaux Est-ce que je prends en considération l'impact environnemental que peut impliquer l'utilisation de l'outil d'IA? Est-ce que je possède les connaissances nécessaires sur les impacts environnementaux pour prendre une décision éclairée?				
ÉQUITÉ, INCLUSION ET ACCESSIBILITÉ				
Coûts Le coût d'utilisation de l'outil d'IA est-il raisonnable par rapport aux bénéfices qu'il m'apporte?				
Présence de biais Ai-je conscience de l'enjeu des biais possiblement générés par l'outil d'IA? Y a-t-il des biais apparents dans les résultats produits par l'outil d'IA? Ai-je conscience de l'enjeu de la représentativité de certains groupes possiblement générés par l'outil d'IA? Est-ce que je suis en mesure de modifier le contenu ou reformuler la requête pour éviter que des biais apparaissent dans le contenu généré par l'outil d'IA?				
Inégalités sociales Est-ce que l'utilisation de l'outil d'IA tient compte de la différence d'accès à cet outil que peuvent vivre certaines personnes (ex. : illittératie numérique) ? Est-ce que le choix de l'outil d'IA tient compte des impacts possibles sur autrui?				

Comment évaluez-vous le niveau d'importance de ces éléments dans votre prise de décision?	1	2	3	N/A
<p>Accessibilité des fonctionnalités</p> <p>L'outil d'IA est-il facile à utiliser et à comprendre?</p> <p>L'interface est-elle intuitive et conviviale?</p> <p>Les fonctionnalités sont-elles accessibles sur différents appareils (ordinateur, tablette numérique, cellulaire)?</p> <p>L'outil est-il adapté à mes besoins et à mes compétences techniques?</p> <p>Nécessite-t-il un investissement important pour apprendre à l'utiliser?</p>				
INTÉGRITÉ, TRANSPARENCE ET GESTION DES DONNÉES				
<p>Confidentialité et sécurité des données</p> <p>Quelles données spécifiques (par exemple, information personnelle, contenu de requêtes, données indirectes) sont collectées par l'outil d'IA?</p> <p>Suis-je clairement informé·e sur la manière dont ces données sont utilisées, stockées et protégées?</p> <p>Ai-je un contrôle suffisant sur mes données (par exemple, possibilité de suppression)?</p> <p>L'outil se conforme-t-il aux réglementations applicables (par exemple, LPRPDE au Canada, politiques institutionnelles)?</p>				
<p>Intégrité, authenticité et droits d'auteur</p> <p>Le contenu généré par l'outil d'IA m'aide-t-il à respecter (ou risque-t-il de compromettre) les standards d'intégrité académique (exactitude des faits, attribution correcte des sources, etc.)?</p> <p>Comment la question de la propriété intellectuelle de mon travail final, cocréé avec l'outil d'IA, est-elle définie ou doit-elle être gérée?</p> <p>Y a-t-il un risque que les contenus générés par l'outil enfreignent des droits d'auteur existants?</p>				
<p>Transparence en lien avec l'utilisation (déclaration et citation)</p> <p>En fonction du type d'usages réalisé, est-il nécessaire de déclarer l'utilisation de cet outil IA pour la réalisation de la tâche? Si oui, sais-je comment le faire de manière appropriée et transparente?</p> <p>Suis-je au courant des normes ou des ressources disponibles (par exemple, Guides thématiques- SBA) pour m'orienter?</p>				

BIBLIOGRAPHIE

- Bretel, A. (2023). *Rapport sur la mise en pratique de la notion de responsabilité de la Déclaration de Montréal*. Déclaration de Montréal IA responsable, Université de Montréal. <https://declarationmontreal-iaresponsable.com/rapport-de-recherche-declaration-de-montreal-et-notion-de-responsabilite/>
- Centre canadien pour la cybersécurité. (2023). *Intelligence artificielle*. Gouvernement du Canada, Centre de la sécurité des télécommunications. <https://www.cyber.gc.ca/sites/default/files/itsap.00.040-f.pdf>
- Crowston, K. et Bolici, F. (2025). Deskilling and upskilling with AI systems. *Information Research an International Electronic Journal*, 30(iConf), 1009-1023. <https://doi.org/10.47989/ir30iConf47143>
- Ministère de l'éducation du Québec. (2025). *L'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative*. Gouvernement du Québec. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/Numerique/Guide-utilisation-pedagogique-ethique-legale-IA-personnel-enseignant.pdf>
- Ministère de l'éducation du Québec. (2025, 14 mars). *L'intelligence artificielle générative au service de l'éducation - Vers une approche éthique et responsable* [Webinaire]. Gouvernement du Québec. <https://www.quebec.ca/education/numerique/ressources-numeriques/ressources-numeriques-reseau-education/webinaire-intelligence-artificielle-generative-personnel-scolaire>
- Obvia. (2024). Abécédaire de l'IA. <https://doi.org/10.61737/BGJN7670>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy (2020, 30 avril). *Ethics of Artificial Intelligence and Robotics*. <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-ai/>
- UNESCO. (2022). *Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_fre
- Université Laval. (2024). *Principes directeurs sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement et l'apprentissage*. Enseigner à l'Université Laval. <https://www.enseigner.ulaval.ca/numerique/intelligence-artificielle-generative/principes-directeurs>
- Université de Montréal. (2024). *Lignes directrices pour une utilisation appropriée de l'intelligence artificielle (IA) générative aux études supérieures à l'Université de Montréal*. https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/PDF/Lignes_directrices_Utilisation_IA_Memoire_et_these_Octobre2024.pdf
- Université de Sherbrooke. (2024). *Lignes directrices pour l'utilisation de l'intelligence artificielle générative à l'Université de Sherbrooke*. <https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/fileadmin/sites/decouvrir/documents/IA-regles-bonnes-pratiques.pdf>

Cette ressource a été produite grâce à la précieuse collaboration de Marie-Soleil Carroll, Mélanie Cabana, Céline Garant et Serge Piché.

Ce document a été adapté de :

Lez, A. (2024). *Proposition d'une grille d'évaluation de l'usage personnel d'une IA* [document non publié]. Université de Sherbrooke, UTA. Sous licence CC BY 4.0.